

TASVIRIY SAN’AT FANLARINIO‘QITISHDA INTERFAOL TA’LIM METODLARDAN FOYDALANISHNING O‘RNI VA AHAMIYATI (PORTRET CHIZISH MISOLIDA)

Xudaynazarova Ug‘iloy Sharifovna

CHDPU “Tasviriy san’at va dizayn” kafedrasida o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17422188>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tasviriy san’at fanlarini o‘qitishda interfaol ta’lim metodlaridan foydalanishning samaradorligi, ularning o‘quvchilarda ijodiy fikrlash, estetik did va mustaqil ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishdagi ahamiyati tahlil etilgan. Dars jarayonida “Keys-stadi”, “Aqliy hujum”, “Bahs-munozara”, “Rolli o‘yin” kabi metodlardan foydalanish orqali talabalarning faolligi, qiziqishi va bilim darajasi oshishi isbotlangan. Ayniqsa, nemis rassomi Albrecht Dyurer ijodini portret janrini o‘qitishda qo‘llashning amaliy afzalliklari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Portret, didaktik, interfaol ,metod, Keys-stadi, “Aqliy hujum”, “Bahs-munozara”, “Rolli o‘yin”, global, interaktiv

Аннотация. В данной статье рассматривается эффективность применения интерактивных методов обучения при преподавании изобразительного искусства, их роль в формировании у студентов творческого мышления, эстетического вкуса и самостоятельности. Использование таких методов, как «кейс-стади», «мозговой штурм», «дискуссия» и «ролевые игры», способствует активизации учебного процесса. Особое внимание уделено использованию произведений немецкого художника Альбрехта Дюрера при обучении жанру портрета.

Ключевые слова: Портрет, дидактический, интерактивный, метод, кейс-стади, «Мозговой штурм», «Обсуждение», «Ролевая игра», глобальный, интерактивный

Annotation. This article analyzes the effectiveness of using interactive teaching methods in art education and their role in developing students' creative thinking, aesthetic perception, and independent learning skills. Methods such as “case study,” “brainstorming,” “debate,” and “role play” increase students' engagement and learning outcomes. The pedagogical value of applying the works of the German artist Albrecht Dyurer in teaching the portrait genre is particularly emphasized.

Keywords: Portrait, didactic, interactive, method, case study, “Brainstorming”, “Discussion”, “Role playing”, global, interactive

Hozirgi vaqtda ta’lim jarayonida o‘qitishning zamonaviy metodlari keng qo‘llanilmoqda. O‘qitishning zamonaviy metodlarini qo‘llash o‘qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Ta’lim metodlarini tanlashda har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq sanaladi.

An’anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda, unga turli-tuman ta’lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan metodlar bilan boyitish ta’lim oluvchilarning o‘zlashtirish darajasining ko‘tarilishiga olib keladi. Buning uchun dars jarayoni oqilona tashkil qilinishi, ta’lim beruvchi tomonidan ta’lim oluvchilarning qiziqishini ortirib, ularning ta’lim jarayonida

faoligi muttasil rag‘batlantirilib turilishi, o‘quv materialini kichik-kichik bo‘laklarga bo‘lib, ularning mazmunini ochishda aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, bahs-munozara, muammoli vaziyat, yo‘naltiruvchi matn, loyiha, rolli o‘yinlar kabi metodlarni qo‘llash va ta‘lim oluvchilarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga undash talab etiladi.

Bu metodlarni interfaol yoki interaktiv metodlar deb ham atashadi. Interfaol metodlar deganda-ta‘lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta‘lim jarayonining markazida ta‘lim oluvchi bo‘lgan metodlar tushuniladi.

Buning uchun dars jarayoni oqilona tashkil qilinishi, ta‘lim beruvchi tomonidan ta‘lim oluvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta‘lim jarayonida faoligi muttasil rag‘batlantirilib turilishi, o‘quv materialini kichik-kichik bo‘laklarga bo‘lib, ularning mazmunini ochishda interfaol usullarni qo‘llash va ta‘lim oluvchilarni ommaviy mashqlarni mustaqil bajarishga undash talab etiladi. Bu usullar qo‘llanilganda ta‘lim beruvchi ta‘lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi.

Dars jarayonida interfaol metodlar asosida ish olib borilganda esa turli xil faol metodlar, har xil grafik organayzerlardan foydalanib, pedagogik texnologiyalar asosida ta‘limni tashkil etishni anglatadi. Eng asosiy mazmun darsning faol o‘tishidir, bunda o‘qituvchi ham talabalar ham faol ishtirok etadi. Yana bir qulaylik taraflari shundan iboratki interfaol tarzda amalga oshirilgan dars tiplarida passiv o‘zlashtiruvchi talabalar ham faollikka intilishadi natijada unda shu mavzu yuzasidan tushunchalar hosil qilinadi va baholanadi. O‘qituvchi hamda talabalarning birgalikda olib boriladigan bunday faoliyati an‘anaviy dars tiplaridan tubdan farq qiladi, chunki interfaol ta‘lim, interfaol metodlar no an‘anaviy darslarda yaxshi samara beradi

Interfaol o‘qitishning mohiyati o‘quv jarayonini shunday tashkil etadiki unda barcha talabalar bilish jarayoniga jalb qilingan bo‘lib, erkin fikrlash, tahlil qilish va mantiqiy fikr yuritish imkoniyatlariga ega bo‘ladilar.

Bugungi globallashuv jarayonida yosh avlodni har tomonlama barkamol inson qilib tarbiyalash, kunning dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Bunday muammoni hal qilishda barcha fanlarni ta‘limiy va tarbiyaviy ahamyatini o‘quvchilarga uqtirib o‘qitish o‘z samarasini berishi shubxasiz. SHunday fanlar qatorida tasviriy san‘at fanining ham ahamiyati kattadir. Bu fanni o‘qitishda ayniqsa nemis rassomi Dyurrerning asarlaridan foydalanib darslarni tashkil qilish o‘zining ijobiy natijasini beradi.

Buyuk portretchi rassom Dyurrerning portret asarlari asosida ta‘lim jarayonida qo‘llanilayotgan zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda “Tasviriy san‘atda portret. Portret janrida ishlangan asarlarni badiiy idrok etish” mavzusini “Keys-stadi” ta‘lim texnologiyasi asosida o‘qitish bo‘yicha dars ishlanma namunasini keltirib o‘tamiz.

O‘quv fani: Qalamtasvir

Mavzu: Tasviriy san‘atda portret. Portret janrida ishlangan asarlarni badiiy idrok etish.

Keysning asosiy maqsadi: o‘quvchilarga tasviriy san‘atda portret janrining ahamiyati haqida tushuncha berish, serqirra nemis rassomi Dyurrerning portret janrida ishlangan asarlarni badiiy idrok etishga o‘rgatish hamda uning hayoti va ijodi bilan tanishtirish.

O‘quv faoliyatidan kutiladigan natijalar:

1. Portret janri va uning rivojlanish tarixi to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni o‘zlashtiradi;
2. Portret janrida ishlangan asarlarni badiiy idrok etadi;
3. Buyuk portretchi rassom Dyurrerning hayoti va ijodi, asarlarining yaratilishi to‘g‘risidagi bilim, ko‘nikmalar shakllanadi.

Ushbu keysni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun talabalar oldindan quyidagi kompetensiyaga ega bo‘lishlari kerak:

Talaba quyidagilarni bilishi kerak: Portret janri va uning rivojlanish tarixi, portret janrida ijod qilgan rassomlar va ularning asarlari, Buyuk portretchi rassom Dyurrerning ayrim asarlari to‘g‘risidagi bilimlarni.

Talaba quyidagi ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak: mavzuni mustaqil o‘rganish; muammoning mohiyatini aniqlashtirish; g‘oyalarni ilgari surish; o‘z nuqtai nazariga ega bo‘lib, mantiqiy xulosa chiqarish; o‘quv ma‘lumotlar bilan mustaqil ishlash; ma‘lumotlarni taqqoslash, tahlil qilish va umumlashtirish.

Talaba quyidagi malakalarga ega bo‘lishi kerak: individual va hamkorlikda ishlash, kognitiv, evristik, kreativ faoliyat malakalari.

Keysni yechish quyidagi natijalarga erishishga imkon beradi:

- o‘zlashtirilgan mavzu bo‘yicha bilimlarni mustahkamlash;
- muammoning hamda qabul qilingan echimning individual va guruhiy tahlilida bilim va ko‘nikmalarni qayta topshirish;
- mustaqil ravishda qaror qabul qilish ko‘nikmalarini egallash;
- o‘quv axborotlarni o‘zlashtirish.

Muammoli topshiriqlar

1-muammoli topshiriq. Portret janri qachon paydo bo‘lgan?

2-muammoli topshiriq Nemis rassomi Dyurrerning asarlaridan foydalanishning qanday afzalliklari mavjud?

3-muammoli topshiriq. Buyuk portretchi rassom Dyurerning hayoti va ijodiga oid berilgan anketa so‘rovnomasini to‘ldiring.

Yuqoridagi tadbirlar to‘g‘ri va o‘z o‘rnida tashkil etilsa, darslarda, xususan qalamtasvir fanlarida turli xil interfaol metodlar talabalarga bilim berishda qo‘llansa, bo‘lajak rassom-pedagoglarni har tomonlama mukammal qilib tayyorlash, ularning kreativlik qobiliyatlarini shakllantirish va kasbiy kompetentligini rivojlantirish imkoniyatiga erishiladi.

Tasviriy san‘at fanlarida interfaol metodlardan foydalanish o‘quv jarayonining samaradorligini oshiradi, o‘quvchilarni faol ishtirokchi sifatida shakllantiradi. Ayniqsa, “Keys-stadi” metodini qo‘llash darslarni real hayotiy muammolar bilan bog‘lab, bilimni amaliyotda qo‘llashga yo‘naltiradi.

Albrecht Dyurer ijodi asosida portret janrini o‘rgatish esa ta‘limda estetik did, mantiqiy fikrlash, tahliliy yondashuv va ijodiy tafakkurni rivojlantiradi. Interfaol metodlardan samarali foydalanish natijasida bo‘lajak rassom-pedagoglarning kasbiy kompetensiyasi, ijodiy faolligi va san‘atga bo‘lgan qiziqishi oshadi.

Shunday qilib, interfaol ta‘lim metodlari zamonaviy tasviriy san‘at ta‘limining ajralmas qismi bo‘lib, ular orqali o‘quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish, milliy va jahon san‘atiga hurmat ruhida tarbiyalash imkoniyati yuzaga keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aliakbarova Sh. “Tasviriy san’atni o’qitish metodikasi”. – Toshkent: O’qituvchi, 2005.
2. Gombrix E. “Искусство и его история”. – Москва: Искусство, 1988.
3. R. Rajabov, H.Sultonov, “Tasviriy san’at fanini o’qitish metodikasi” (o’quv qo’llanma) Toshkent -2008
4. Khudoynazarova, O. Oliy pedagogik ta’limda talabalarga inson portretini tasvirlashda plastik anatomiyaning nazariy asoslari.
5. Sultanov X.E (2023). Mustaqil ta’limni tashkil etish orqali talabalardagi kasbiy va ijodiy qobiliyatlarini faollashtirish. International scientific and practical conference on the Topic: “Priority Areas for Ensuring the Continuity of Fine Art Education: Problems and solutions”, 1(01). Retrieved from <https://ojs.qarshidu.uz/index.php/ts/article/view/125>
6. Sultanov Xaytboy Eralievich. (2023). A cluster approach as a tool for supporting the integration of interdisciplinary research and educational networks. current research journal of pedagogics, 4(11), 91–98. <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-04-11-16>
7. The role of integrative education in student activation. (2024). *Web of Teachers: Inderscience Research*, 2(11), 151-155. <https://webofjournals.com/index.php/1/article/view/2188>